

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro'ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA'SIRI	51
Ro'zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO'RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO'RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO'LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG'URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН

Гаффоров Шухрат Насриевич

Институт ТМС

Доцент кафедры “Экономика, финансы и бухгалтерский учет”

Аннотация. В данной статье рассматриваются прикладные аспекты исламского страхования — такафула, являющегося одним из ключевых секторов исламской финансовой системы. Освещаются его отличительные особенности, принципы функционирования, а также современные тенденции развития на мировом рынке страховых услуг. Особое внимание уделено сравнительному анализу исламского и традиционного страхования, а также практике развития такафула в странах Ближнего Востока.

Ключевые слова: такафул, ислом молияси, исламское страхование, традиционное страхование, такафул-оператор, такафул-фонд, исламская финансовая система.

Annotatsiya. Mazkur maqolada islom moliya tizimining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblangan islomiy sug'urta — takafulning amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, uning o'ziga xos xususiyatlari, faoliyat yuritish tamoyillari hamda jahon sug'urta bozoridagi rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda an'anaviy sug'urta va takaful tizimining qiyosiy jihatlari hamda Yaqin Sharq mamlakatlarida takaful amaliyotining rivojlanish holatiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: takaful, shariat, islomiy sug'urta, an'anaviy sug'urta, takaful operatori, takaful fondi, islom moliya tizimi.

Abstract. This article examines the practical aspects of Islamic insurance — takaful, which is considered one of the key sectors of the Islamic financial system. The study highlights its distinctive features, operating principles, and current development trends in the global insurance market. Particular attention is paid to the comparative analysis of Islamic and conventional insurance, as well as the development practices of takaful in the Middle Eastern countries.

Keywords: takaful, Shariah, Islamic insurance, conventional insurance, takaful operator, takaful fund, Islamic financial system.

ВВЕДЕНИЕ

Жизнедеятельность человека во все времена была тесно связана с различными рисками. Пожары, стихийные бедствия, кражи, утрата источника дохода, несчастные случаи и иные непредвиденные обстоятельства относятся к числу факторов, время наступления и масштабы последствий которых практически невозможно точно прогнозировать. В связи с этим в мировой практике сформировались различные инструменты и механизмы управления рисками, направленные на снижение их негативного воздействия на социальное и финансовое положение как отдельного человека, так и общества в целом. Одним из наиболее эффективных таких механизмов выступает система страхования, обеспечивающая экономическую защиту и повышение финансовой устойчивости населения.

По мере развития рыночных отношений страховые услуги получили широкое распространение и уже в XV веке в европейских странах начали приобретать коммерческий характер. Вместе с тем традиционная модель страхования не в полной мере соответствовала религиозно-этическим принципам мусульманского общества. В этой связи возникла необходимость формирования альтернативной модели страхования, основанной на нормах ислом молияси, регулирующих различные аспекты общественной и экономической жизни мусульман.

Первая страховая компания, осуществлявшая деятельность в соответствии с принципами ислом молияси, была создана в 1979-году в Судане. С этого периода исламское страхование — такафул — стало активно развиваться как самостоятельный сектор исламской финансовой системы. Сегодня такафул рассматривается не только как механизм, соответствующий религиозным требованиям мусульман, но и как современный инструмент коллективной финансовой защиты, демонстрирующий устойчивые темпы развития во многих странах мира.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В системе такафула ключевую роль играет концепция «табарру», согласно которой страховые взносы участников рассматриваются как добровольные пожертвования и аккумулируются в общем такафул-фонде. Из данного фонда при наступлении страхового случая осуществляются выплаты, направленные на покрытие понесённого ущерба. Иными словами, участники выступают партнёрами по такафул-фонду, одновременно являясь как застрахованными лицами, так и страхователями по отношению друг к другу. Участниками такафула могут выступать как физические, так и юридические лица. При этом такафул-оператор, которым чаще всего является страховая компания, выполняет функции управления такафул-фондом.

Следует отметить, что размер страхового возмещения не всегда имеет фиксированный характер. Выплаты из такафул-фонда могут определяться с учётом финансового состояния фонда и степени ущерба, понесённого участником. Вместе с тем исламский учёный Юсуф аль-Кардави в труде «Дозволенное и запретное в исламе» подчёркивает, что участники системы такафула осуществляют взносы не только в благотворительных целях, а в рамках договора «о пожертвовании с условием возмещения». Иными словами, участник предоставляет средства в форме добровольного взноса при условии получения компенсации в случае наступления страхового события, что способствует обеспечению взаимной поддержки и социальной защиты участников системы [2].

Такафул-оператор осуществляет управление такафул-фондом, который формируется не только за счёт страховых взносов участников, но и за счёт прибыли, полученной от инвестиционной деятельности. Именно инвестиционная деятельность выступает одним из основных источников дохода такафул-оператора. В зависимости от применяемой модели управления оператор регулирует распределение инвестиционной прибыли между участниками фонда и самой организацией. В мировой практике используются шесть основных моделей управления такафулом. Размер вознаграждения оператора за организационные и инвестиционные операции также определяется выбранной моделью и заранее фиксируется в соглашении между такафул-оператором и участниками.

Независимо от выбранной модели управления деятельность такафул-оператора основывается на следующих принципах:

Такафул-оператор не взимает плату непосредственно за покрытие риска, а выполняет функции управления такафул-фондом. Средства для возмещения ущерба формируются исключительно за счёт взносов участников фонда, тогда как оператор получает вознаграждение только за организационные и инвестиционные услуги.

Такафул-оператор не является собственником денежных средств, находящихся в такафул-фонде. Использование данных средств допускается исключительно в интересах участников и в рамках заключённого соглашения.

Средства такафул-фонда могут инвестироваться только в виды деятельности, разрешённые нормами исламского шариата. Исключаются инвестиции в сферы, относящиеся к категории «харам», включая производство алкогольной и табачной продукции, а также иные виды деятельности, противоречащие исламским принципам. Кроме того, при осуществлении инвестиционной деятельности исключается элемент «риба» — ссудного процента.

В случае недостаточности средств такафул-фонда оператор предоставляет необходимое финансирование на беспроцентной основе. После восстановления финансовой устойчивости фонда данные средства подлежат возврату такафул-оператору без начисления процентов.

Контроль за деятельностью такафул-операторов осуществляется специальным шариатским советом. Данный орган обеспечивает соответствие страховых продуктов и операций нормам исламского права, а также выдаёт шариатский сертификат, подтверждающий соответствие деятельности компании принципам исламского шариата.

Система исламского страхования подразделяется на общий такафул и семейный такафул. Наряду с этим выделяются смешанный такафул, объединяющий функции двух указанных направлений, а также ретакафул, представляющий собой исламскую форму перестрахования. По данным мировой практики, около 34 % такафул-операторов предоставляют услуги смешанного такафула, 37 % специализируются на общем такафуле, а 22 % — на семейном такафуле. В таблице–1 представлена информация о количестве такафул-операторов в мире в зависимости от вида предоставляемых услуг.

Таблица 1
Распределение такафул-операторов по видам предоставляемых услуг в мире¹

Тип такафула	Количество операторов
Общий такафул	124
Семейный такафул	76
Смешанный такафул	115
Ре-такафул	21

Общий такафул выступает альтернативой традиционному имущественному страхованию, охватывая практически все присущие ему риски и функции, при этом основываясь на принципах ислом молияси. Одним из ключевых различий между традиционным страхованием и общим такафулом является метод оценки застрахованного имущества. В традиционном страховом полисе имущество имеет фиксированную оценку, выраженную в заранее установленной сумме возмещения ущерба. Как правило, такая оценка проводится однократно и в дальнейшем не учитывает возможные изменения рыночной стоимости имущества. В результате при наступлении страхового случая сумма компенсации может оказаться либо недостаточной, либо превышающей фактическую стоимость имущества.

Подобная практика может приводить к возникновению элементов «гарар» и «риба», связанных с неопределённостью и нарушением принципов справедливого распределения финансовых обязательств между сторонами. В отличие от традиционного страхования, в системе общего такафула применяется механизм периодической переоценки имущества, позволяющий поддерживать соответствие между размером компенсации и текущей рыночной стоимостью объекта страхования. Одновременно с этим корректируется и размер страховых взносов участников.

В семейном такафуле используются продукты, схожие с инструментами традиционного страхования жизни. Вместе с тем многие исламские правоведы подчёркивают необходимость разграничения данных понятий, поскольку семейный такафул основан прежде всего на принципах взаимопомощи, социальной поддержки и коллективной ответственности. Несмотря на различия в терминологии, обе системы направлены на обеспечение финансовой защиты семьи и иждивенцев застрахованного лица от различных жизненных рисков.

Семейный такафул в большей степени представляет собой систему накопления и финансовой поддержки, чем исключительно механизм страховой защиты. Именно это отличает семейный такафул от общего такафула. Регулярные взносы участников аккумулируются в такафул-фонде и распределяются по двум основным направлениям:

Индивидуальный счёт участника, на который поступает основная часть взносов, а также инвестиционный доход, полученный от их размещения;

Специальный счёт взаимной поддержки, предназначенный для обеспечения финансовой защиты самого участника и членов его семьи в случае наступления страхового события.

При заключении договора, аналогично традиционному страхованию жизни, определяются размер единовременных или регулярных взносов, а также срок действия страхового полиса. В случае наступления страхового события наследники участника имеют право на получение накопленных взносов и инвестиционного дохода в соответствии с нормами мусульманского наследственного права.

Согласно принципам ислом молияси, имущество после смерти человека распределяется прежде всего между членами его семьи и законными наследниками. При этом допускается передача по завещанию не более одной трети имущества лицам, не относящимся к числу наследников, либо на благотворительные цели. Данный принцип наследования является одним из важных отличий семейного такафула от традиционного страхования жизни, где получатель страховой выплаты определяется исключительно по усмотрению страхователя.

Если по окончании срока действия полиса участник остаётся в добром здравии, ему возвращаются накопленные взносы, а также инвестиционный доход, сформированный в процессе управления средствами такафул-фонда.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе системы такафула лежат принципы взаимопомощи, коллективной ответственности и стремления защитить человека и его близких от различных рисков в соответствии с нормами ислом молияси. Именно данные принципы определяют основную социально-экономическую

1 Источник: ICD–Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020.

функцию исламского страхования — обеспечение финансовой защиты участников. Вместе с тем ряд исследователей отмечает, что аналогичную функцию выполняет и традиционное страхование [2]. Кроме того, для лиц, не знакомых с исламским правом, исламское и традиционное страхование могут представляться практически идентичными, поскольку оба механизма направлены на минимизацию рисков и компенсацию возможного ущерба. В связи с этим в рамках исследования был использован сравнительный метод анализа исламского и традиционного страхования с целью выявления их ключевых отличительных особенностей.

С точки зрения исламских правоведов, главным отличием такафула является его полное соответствие исламские финансы. Исламское право запрещает наличие в финансовых отношениях трёх основных элементов: «риба» (ссудный процент), «майсир» (азарт и спекуляция) и «гарар» (неопределённость и чрезмерный риск в сделке). Данные категории рассматриваются в Коране как недопустимые элементы финансово-экономических отношений.

Понятие «риба» (с арабского — «приращение») означает получение дохода в виде ссудного процента или необоснованного увеличения суммы долга. С точки зрения исламского права подобный механизм считается несправедливым, поскольку кредитор получает гарантированную прибыль без непосредственного участия в предпринимательском риске или хозяйственной деятельности.

Категория «гарар» (с арабского — «опасность», «неопределённость») связана с недостаточной определённостью условий сделки. Одним из примеров гарара может выступать информационная асимметрия, при которой одна из сторон обладает значительно большей информацией о предмете сделки, условиях обмена или сроках исполнения обязательств, чем другая сторона.

Понятие «майсир» (с арабского — «азартная игра») связано с получением дохода вследствие случайного стечения обстоятельств без создания реальной экономической ценности. В исламской финансовой системе подобные операции рассматриваются как нежелательные, поскольку могут приводить к необоснованному перераспределению средств между участниками сделки. К категории майсира также относятся высокоспекулятивные финансовые операции, включая отдельные виды срочных контрактов, доходность которых носит неопределённый характер.

Поскольку основной целью как коммерческого, так и взаимного страхования, включая такафул, является защита от рисков, различия между ними носят преимущественно организационно-правовой и финансовый характер. По своей сущности такафул во многом схож с системой взаимного страхования, основанной на коллективном формировании страхового фонда за счёт взносов участников с последующим возмещением ущерба при наступлении страхового случая.

Ключевым отличием такафула от традиционного взаимного и коммерческого страхования выступает механизм управления и инвестирования страховых средств. В исламском страховании инвестиционная деятельность осуществляется исключительно в рамках дозволенных шариатом направлений, исключающих элементы риба, майсир и гарар. В традиционных формах страхования страховые резервы могут размещаться посредством процентных финансовых инструментов, что не соответствует принципам исламского права.

Таким образом, несмотря на наличие схожих функций и инструментов страховой защиты, исламское и традиционное страхование отличаются прежде всего принципами организации, управления финансовыми ресурсами и соответствием исламские финансы. Основные различия между данными видами страхования представлены в таблице—2.

Таблица 2
Основные отличия традиционного страхования и такафула

Традиционное страхование	Такафул
Договор купли-продажи страховых услуг (страхового полиса)	Договор партнёрства и взаимной ответственности между участниками
Двусторонний договор	Многосторонний договор
Основная цель — получение прибыли	Основная цель — взаимопомощь и коллективная защита
Риск передаётся страховщику	Риск распределяется между участниками
Инвестиционная деятельность не имеет религиозных ограничений	Инвестиционная деятельность ограничивается нормами ислом молияси
Взимается плата за предоставление страховой защиты	Плата за предоставление защиты не взимается, оператор получает вознаграждение за управление фондом

Регулируется государственным законодательством	Регулируется государственным законодательством и шариатским советом
Инвестиционная прибыль принадлежит страховщику	Инвестиционная прибыль распределяется между участниками, часть прибыли получает такафул-оператор за управление и инвестиционные операции
Страховые взносы, инвестиционный доход и излишек средств принадлежат страховщику	Страховые взносы, инвестиционный доход и излишек средств принадлежат участникам такафул-фонда
Страховая компания обязана выплатить компенсацию даже при превышении суммы страховых взносов	Компенсация выплачивается из такафул-фонда; при недостаточности средств участники могут увеличить размер взносов

Одним из сравнительно медленно развивающихся секторов исламской финансовой системы является исламское страхование — такафул. По состоянию на 2020-год объём такафул-активов в мире составил около 51-млрд долларов США, что эквивалентно примерно 2 % совокупного объёма исламских финансовых активов и около 0,05 % мировых финансовых активов. Несмотря на относительно небольшую долю на мировом финансовом рынке, сектор такафула обладает значительным потенциалом дальнейшего развития, что подтверждается опытом стран — лидеров данного направления.

Наибольший объём такафул-активов сосредоточен в Саудовской Аравии, Иране и Малайзии. В 2020-году объём такафул-активов Саудовской Аравии составил 17-млрд долларов США, Ирана — 14-млрд долларов США, а Малайзии — 10-млрд долларов США. На указанные страны в совокупности приходится около 80 % мировых такафул-активов. Данные показатели свидетельствуют о высокой степени концентрации исламского страхового рынка в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, активное развитие такафул-сектора наблюдается в Объединённых Арабских Эмиратах, Индонезии, Катаре, Турции и Бангладеш. Существенное влияние на расширение рынка оказывают рост исламских финансовых институтов, повышение спроса на ислом молияси-совместимые финансовые услуги, а также совершенствование нормативно-правовой базы исламского страхования.

В графике–1 представлена динамика роста мировых такафул-активов за 2012–2019-годы (Таблица 3).

Таблица 3²

Количество такафул-операторов и объём такафул-активов по странам мира в 2020-году

Страна	Количество такафул-операторов	Такафул-активы, млрд долл. США
Саудовская Аравия	37	17
Иран	26	14
Малайзия	21	10
ОАЭ	18	3
Индонезия	52	3
Катар	9	1
Турция	9	1
Бангладеш	19	1
Во всём мире	336	51

С момента создания первого такафул-оператора в Судане в 1979-году система исламского страхования последовательно развивалась и совершенствовалась. В 1980–1990-х годах началось активное распространение организаций, предоставляющих услуги такафула, в странах Ближнего Востока [5]. Одной из первых компаний после суданского оператора стала Islamic Arab Insurance Company, осуществлявшая деятельность в Саудовской Аравии, а позднее — и в Объединённых Арабских Эмиратах.

Дальнейшее развитие исламского страхования сопровождалось выходом такафула на международный рынок. В 1981-году услуги такафула были внедрены в Швейцарии, а в 1983-году —

2 Источник: ICD–Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020.

в Люксембурге. В последующие годы исламское страхование получило распространение в странах Северной Африки, Европы и США, что свидетельствует о постепенной интеграции такафула в мировую финансовую систему.

Таким образом, развитие такафула демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению географии исламского страхования и повышению его значимости в международной финансовой практике (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика мировых такафул-активов в 2012–2019-годах, млрд долл. США³

Как отмечалось ранее, сектор такафула развивается сравнительно медленными темпами, однако обладает значительным потенциалом роста и высокой конкурентоспособностью на мировом финансовом рынке. Вместе с тем даже в странах с преимущественно мусульманским населением уровень использования услуг исламского страхования остаётся относительно низким по сравнению с другими секторами исламских финансов. Подобная ситуация обусловлена рядом факторов, сдерживающих развитие данного направления.

Одной из основных причин является недостаточный уровень информированности населения о сущности и преимуществах механизма такафула [5]. Несмотря на значительную численность мусульманского населения в странах — потребителях исламских финансовых услуг, уровень осознания принципов функционирования такафула остаётся ограниченным. Согласно результатам опроса, проведённого в Малайзии в 2018-году, несмотря на внедрение такафула ещё в 1984-году, лишь около 60 % респондентов были осведомлены о том, что такафул функционирует в соответствии с нормами исламского права, исключает элементы «риба», «гарар» и «майсир», а также ориентирован не только на интересы мусульманского населения [7].

Аналогичная ситуация наблюдается и в странах СНГ. Так, результаты социологического опроса в России показали, что только 16 % респондентов обладают достаточным пониманием механизмов исламских финансов, тогда как около 58 % имеют лишь поверхностные представления о данной системе [9]. Вместе с тем среди населения сохраняется устойчивый интерес к формированию альтернативы традиционному страхованию, основанной на принципах исламского права.

Сдерживающим фактором развития такафула также является недостаток квалифицированных специалистов и ограниченность финансовых ресурсов, направляемых на разработку инновационных решений в данной сфере [5]. В этой связи актуальной задачей остаётся внедрение исламских финансов, включая такафул, в качестве академической дисциплины в высших учебных заведениях, особенно в странах СНГ, с целью подготовки специализированных кадров [8]. В настоящее время количество университетов, реализующих образовательные программы по исламским финансам, остаётся ограниченным, причём большая часть таких учебных заведений сосредоточена в странах Ближнего Востока.

3 Источник: www.statista.com

Несмотря на существующие трудности, в мировой практике предпринимаются активные меры, направленные на развитие и расширение рынка такафула. В частности, в отрасль внедряются современные цифровые страховые технологии (InsurTech), способствующие повышению эффективности деятельности страховых компаний и расширению доступа потребителей к исламским страховым услугам [1].

Одним из примеров цифровой трансформации стала онлайн-платформа такафула Bima, впервые внедрённая в Омане в июле 2020-года. Данная платформа ориентирована на повышение доступности информации о такафуле как среди мусульманского, так и среди немусульманского населения [1]. Согласно докладу Refinitiv за 2020-год, в последние годы наблюдается рост интереса к сектору такафула со стороны Индонезии и ряда других стран.

Кроме того, рынок исламского страхования постепенно развивается и в странах Центральной Азии, где совершенствуется законодательная база, регулирующая деятельность исламских финансовых институтов. Так, в июле 2021-года в Узбекистане впервые была создана компания Apex Insurance, предложившая услуги такафула на национальном страховом рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Такафул представляет собой альтернативную форму страхования, основанную на принципах исламского права и соответствующую религиозно-этическим требованиям мусульманского общества. Данная система обеспечивает возможность получения страховой защиты без нарушения норм исламского права, что способствует расширению доступности финансовых услуг для различных категорий населения.

Вместе с тем такафул представляет интерес не только с религиозной точки зрения, но и как самостоятельный финансовый механизм, обладающий рядом организационных и экономических особенностей. Принципы взаимопомощи, коллективной ответственности и справедливого распределения рисков формируют основу устойчивого функционирования исламского страхования и повышают его социальную значимость.

Несмотря на отдельные вызовы, связанные с необходимостью дальнейшего повышения осведомлённости населения, расширения кадрового потенциала и ускорения развития рынка, сектор такафула демонстрирует устойчивую положительную динамику и значительные перспективы роста. Совершенствование нормативно-правовой базы, активное внедрение цифровых технологий и возрастающий интерес к исламским финансовым инструментам создают благоприятные условия для укрепления позиций такафула на мировом страховом рынке.

В современных условиях исламское страхование становится всё более востребованным элементом финансовой системы, успешно сочетая экономическую эффективность, социальную ориентированность и соответствие религиозно-этическим принципам. Дальнейшее развитие такафула способствует расширению финансовой инклюзии, укреплению доверия участников рынка и формированию устойчивой и справедливой финансовой среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ICD–Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020.
2. Беккин Р. И. Исламское страхование (такафул): учебное пособие. — Казань: Казанский университет, 2012. — 140 с.
3. El-Gamal M. A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. — New York: Cambridge University Press, 2006.
4. Siddiqi M. N. *Evolution of Islamic Banking and Insurance as Systems Rooted in Ethics*. — URL: <https://www.soundvision.com/article/evolution-of-islamic-banking-and-insurance-as-systems-rooted-in-ethics> (дата обращения: 27-05-2026).
5. *Improving the Takaful Sector in Islamic Countries*. — Ankara: COMCEC Coordination Office, 2019.
6. *Worldwide Value of Takaful Assets*. — Statista. — URL: <https://www.statista.com/statistics/1090909/worldwide-value-of-takaful-assets> (дата обращения: 27-05-2026).
7. Hassan R., Salman S. A., Kassim S., Majidi H. *Awareness and Knowledge of Takaful in Malaysia: A Survey of Malaysian Consumers* // International Journal of Business and Social Science. — 2018.
8. Журавлев А. Ю. Исламские финансы и их преподавание как академической дисциплины // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. — 2014. — № 1.
9. Калимуллина М. Э. Спрос на исламские финансовые продукты среди населения России: социальное исследование. — URL: <https://www.muslimeco.ru/page3231414.html> (дата обращения: 27-05-2026).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100